

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

CONFERENCE DIRECTIONS

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

Google Scholar

DOI:Zenodo

OpenAIRE|EXPLORE

MORE INFORMATION

www.bestjournalup.com

OpenAIRE | EXPLORE

zenodo

DATE: March 10, 2025

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.03.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference.* 2025.

© International scientific and Applied Research. 2025.

TIJORAT BANKLARINING INVESTITSION FAOLIYATINI KENGAYTIRISH YO‘NALISHLARI

Yangiboev Fayzidin Bozorovich

Markaziy bank Surxondaryo viloyat Bosh boshqarmasi bosh iqtisodchisi

Bugungi kunda respublikamizdagi bank tizimining investitsion faolligini kengaytirilishini yanada rag‘batlantirish, iqtisodiyot tarmoqlarini modernizatsiya qilish, texnik va texnologik qayta jihozlashga yo‘naltirilgan uzoq muddatli investitsiya loyihalarini moliyalash hajmlarini oshirish maqsadida ularning resurs bazasini mustahkamlanmoqda. Mamlakatimiz iqtisodiyotini tarkibiy o‘zgartirish, tarmoqlarni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik yangilashga doir loyihalarni amalga oshirish uchun investitsiyalarni jalb qilish borasida bajarilayotgan ishlar alohida e‘tiborga loyiq. Bank kreditlari yordamida iqtisodiyotning muhim tarmoqlari rivojlantirilmoqda, yangidan-yangi korxonalar barpo etilmoqda va aholi uchun qo‘shimcha ish joylari tashkil qilinmoqda, ilg‘or texnologiyaga asoslangan ishlab chiqarishlar joriy etilib, yangidan-yangi mahsulot turlarini ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yilmoqda.

Mamlakatimiz iqtisodiyotiga doimiy ravishda investitsiyalarni jalb qilishni ko‘paytirib borish shu bilan birgalikda, bankning investitsion faolligini kengaytirilishini yanada rag‘batlantirish, iqtisodiyot tarmoqlarini modernizatsiya qilish, texnik va texnologik qayta jihozlashga yo‘naltirilgan uzoq muddatli investitsion kreditlarning hajmlarini oshirish, mamlakatimiz iqtisodiyotini tarkibiy o‘zgartirish doir loyihalarni amalga oshirish uchun bank investitsiya faoliyatini jumladan investitsion kreditlar hajmini kengaytirish muhim hisoblanadi.

Kredit portfelini to‘g‘ri tashkil qilish bankning samarali faoliyatini amalga oshirishning, uning kredit investitsiya siyosatini olib borishining asosi hisoblanadi. Mavjud resurslarni sifatli va daromad keltiradigan qilib joylashtirish banklarning moliyaviy holatiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Bank yaxshi kredit portfelini shakllantirish niyatida ekan, kreditlash jarayonini to‘g‘ri tashkil qilishi zarur bo‘ladi. Tijorat banklarining kredit portfelini ularning sifat darajasi, risk darajasi bo‘yicha, tarmoqlar bo‘yicha, kreditning manbalari, ta‘minlanganligi, muddatlari va boshqalar bo‘yicha taxlil qilish mumkin. Kredit ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanishini rag‘batlantiradi, qayta ishlab chiqarishni ilmiy-texnikaviy asosda kengaytirish uchun kapital mablag‘lar manbalarini shakllantirishni tezlashtiradi.

Kredit ko‘magisiz mamlakat ichida va tashqarisida xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini samarali, tez va sivilizatsiyalashgan darajada tashkil etib bo‘lmaydi. So‘nggi vaqtlarda “tijorat banklari kredit portfeli” tushunchasi ko‘pchilik uchun bank tizimi faoliyati bilan bog‘liq munosabatlarni anglatadigan asosiy tushunchalardan biriga aylanib qoldi. Uning tez orada ommalashib ketishiga sabab shundaki, “kredit portfeli” tijorat banklarining kredit bilan bog‘liq butun faoliyatida

hal qiluvchi o‘rin tutadi. “Kredit portfeli” tijorat banklarining kredit berish imkoniyatlarini ko‘rsatadigan omillardandir.

Kredit portfelinig to‘g‘ri tashkil etilishi tijorat banklarining samarali faoliyat yuritishi uchun asos hisoblanadi. Xususan, kredit berish va uni belgilangan muddatda qaytarib olish, u bilan bog‘liq xatarlar, ssudalar, muddati o‘tgan yoki uzaytirilgan kreditlar bo‘yicha hisob-kitob operatsiyalari, ssudalar bo‘yicha zararlarni qoplash, zaxira miqdori, banklararo kredit va markazlashtirilgan kreditlar buyicha operatsiyalar shular sirasiga kiradi. Demak, kredit portfeli-bu turli xil risklarga asoslangan muayyan mezonlarga qarab turkumlangan kreditlar miqyosidagi bank talablarining yig‘indisidir.

Ma‘lumki, bank kredit portfelinig monitoringini o‘tkazish orqali kredit portfelinig holatiga baho berish mumkin. Bank kredit portfeli monitoringi-bu kredit resurslarini ratsional joylashtirish va undan samarali foydalanish hamda berilgan kreditlar va ular bo‘yicha hisoblangan foizlarni o‘z vaqtida undirib olishni ta‘minlashga yo‘naltirilgan bilimlar, uslublar va chora-tadbirlar majmuasidan iborat.[1]

Hozirgi paytda iqtisodiyotni rivojlantirishga yo‘naltirilayotgan bank kreditlari hajmi oshishi, bank kreditlaridan foydalanayotgan turli mulkchilik va xo‘jalik yuritish shaklidagi mijozlar miqdori ko‘payishi va banklar tomonidan berilayotgan kreditlarni oqilona joylashtirish va ular samaradorligini oshirish, berilgan kreditlar hamda ular bo‘yicha hisoblangan foizlarni o‘z vaqtida undirib olishni ta‘minlash banklar kredit portfeli ustidan doimiy monitoring olib borishni talab etmoqda.

Bank kredit portfeli monitoringi jarayoni to‘rt bosqichdan iborat:

- kreditlarni rasmiylashtirishning qonuniyligi va to‘g‘riligini nazorat etish;
- berilayotgan kreditlarning maqsadga muvofiq ishlatilishini ta‘minlash va nazorat etish;
- qarzdorning va kafolat beruvchining moliyaviy holatini, garovga olingan mulkning butligini doimiy kuzatib borish hamda kredit va u bo‘yicha hisoblangan foizlarning belgilangan grafik asosida undirilishini nazorat qilish;
- kredit va u bo‘yicha hisoblangan foizlarni shartnomada belgilangan muddatlarda to‘liq undirib olishni ta‘minlash, o‘z vaqtida undirilmagan taqdirda zudlik bilan keskin chora-tadbirlar belgilash.[2]

Kreditlarni rasmiylashtirishning dastlabki bosqichida, avvalo mijozning taqdim etgan biznes-rejasi bilan birgalikda uning moliyaviy ahvolini chuqur tahlil etish lozim.

Kreditni rasmiylashtirish jarayonida mijozning moliyaviy ahvolini o‘rganish bilan birga, kreditning ta‘minot obyektini chuqur tahlil etish ham muhim ahamiyatga ega. Agar kredit ta‘minoti sifatida uchinchi shaxslarning kafolati taqdim etilgan bo‘lsa, bu shaxslarning moliyaviy holati chuqur tahlil etilishi lozim va qarzdor tomonidan ba‘zi bir sabablarga ko‘ra kreditni o‘z vaqtida qaytarishda qiyinchiliklar tug‘ilgan paytda ushbu kreditni kafolat beruvchi shaxsdan undirib olishga shubha bo‘lmagan taqdirdagina, kafolatni kredit ta‘minoti sifatida qabul qilish mumkin.

O‘zbekiston Respublikasida banklar bank operatsiyalarini amalga oshirishga doir qarorlar qabul qilishda mustaqil bo‘lib, o‘rnatilgan tartibda kredit siyosatini

ishlab chiqadi va amalga oshiradi. Bank kredit siyosatining maqsadi kreditlash jarayonida amaldagi qonunchilik talablari va me'yorlariga rioya etish, kredit siyosati va kreditlash tartiblarining bir xilligini kafolatlash, tavakkalchiliklarni muntazam ravishda diversifikatsiyalash, bank kredit portfeli sifatini yaxshilash va kreditlash jarayonini to'g'ri amalga oshirish orqali bank faoliyatining foydaliligi va samaradorligini ta'minlashdan iborat.

Mamlakatimizda bank kredit portfelini doimiy ravishda nazorat qilish maqsadida banklar tizimida kredit portfeli monitoring boshqarmasi tashkil qilingan. Ushbu boshqarma kredit portfelidagi ko'rsatkichlarni masofaviy tarzda qat'iy nazorat qilish, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf qilish yuzasidan tegishli choratadbirlar belgilaydi. Kredit portfeli sifatini doimiy ravishda tahlil qilish hamda natijalarga ko'ra kredit portfelini tasniflash va shu kabi masalar yuzasida choratadbirlar belgilaydi. Bank kredit portfelini tahlil qilishda yuqoridagi kabi klassifikatsiya qilish uni har jihatdan tahlil qilishimizda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Banklarning kredit portfelini baholash va tahlil qilish bank menenjerlariga ssuda operatsiyalarini samarali boshqarishga imkon beradi. Banklarning kredit portfelini tashkil qilishning asosiy maqsadi bankning kredit siyosati sohasidagi strategiyasini ishlab chiqish, kreditlarning sifatini tahlil qilish va uni yaxshilash sohasida choralar ishlab chiqishdan iborat. Buning uchun bank berilgan kreditlarning belgilangan limitlarga mos kelishi, kredit resurslardan foydalanish samaradorligi, kredit risklarni kamaytirish va kreditlarning sifatini yaxshilash kabi ko'rsatkichlarning haqiqiy holatini tekshirib borishi zarur. Hozirgi sharoitda ayrim xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyati va umuman mamlakat iqtisodiyoti investitsiyalarni amalga oshirish hajmi va shakliga hal qiluvchi darajada bog'liq.

Tijorat banklari investitsion faoliyatini rag'batlantirish, samaradorligini oshirish va imtiyozlar belgilash natijasida yo'naltirilayotgan investitsiyalar hajmini oshirishdan iborat. Natijada banklar optimal portfelini shakllantirish va pirovardida daromadlilikini oshirishdan iborat. Tijorat banklarining kredit portfelini tashkil qilish kreditlashni tashkil qilish tamoyillariga asoslangan bo'lmog'i lozim. Kreditning muddatliligi, uning o'z vaqtida qaytarilishi va to'lovliligi kredit portfelining barqarorligini va sifatlilikini ta'minlashga asos bo'lishi mumkin. Kredit portfelining sifatini doimiy ravishda nazorat qilish tijorat banklari faoliyatining samaradorligini oshirish garovidir. Ularning kredit portfelini oqilona boshqarish esa kredit risklarini kamaytirishning asosiy omillaridan hisoblanadi. Bank risklarini doimiy ravishda nazorat qilish bank kredit siyosatining muhim maqsadlaridan hisoblanadi. Bu kabi loyihalar iqtisodiyotimiz rivoji bo'lib hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayeva Sh.Z. Pul, kredit va banklar. Darslik.-T.: TMI, 2007. – 347-bet.
2. Abdullayeva Sh.Z. Bank risklari va kreditlash.-T.: "Moliya", 2002. - 304-bet.
3. Botir o'g'li M. B. TIJORAT BANKLARINING INNOVATSION FAOLIYATINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH //INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED SCIENCES. – 2024. – T. 1. – №. 1. Raxmatullayevich J. B. MINTAQADA IQTISODIYOTNING REAL VA MOLIIYA SEKTORLARI O'RTASIDAGI

MUNOSABATLARNING RIVOJLANISHIGA MINTAQAVIY BANK TIZIMINING TA'SIRI //Gospodarka i Innowacje. – 2024. – T. 51. – C. 123-130.

4. Oybek o'g'li S. B. BANKNING QIMMATLI QOG 'OZLAR BOZORIDAGI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH YO 'LLARI //SYNAPSES: Insights across the disciplines. – 2025. – T. 2. – №. 1. – C. 120-126.

5. Rustamovich T. J. TYPES AND METHODS OF INNOVATIVE MARKETING IN THE ORGANIZATION OF BUSINESS ACTIVITIES //AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 56-61.

6. Tojiev J. NEW UZBEKISTAN-CREATION AND MANAGEMENT OF A NEW CULTURAL AND ARTISTIC ENVIRONMENT //Science and Innovation. – 2022. – T. 1. – №. 8. – C. 518-521.

7. Khudoyarov R., Kamolov D., Azamatov B. Economic growth, business circulation and economic development //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 2. – C. 21-24.

8. Kamolov D., Karimqulova O. XALQARO IQTISODIY TASHKILOTLAR FAOLIYATI TAHLILI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 199-202.

9. Abror R. SPECIFIC FEATURES OF ORGANIZING A SECURITIES AUDIT //INTERNATIONAL SCIENTIFIC E-CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"–Ankara, Turkey. – 2025. – T. 6. – C. 32-35.

10. Abror R. PRECIOUS OF PAPERS ACCOUNTING ACCOUNT ORGANIZATION TO GROW ISSUES //INTERNATIONAL SCIENTIFIC E-CONFERENCE" HUMAN RESOURCES AND MODERN PROFESSIONS IN THE WORLD"–Aachen, Germany. – 2025. – T. 4. – C. 82-84.

11. Xalilova G., Rashidov A. INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O 'RNI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14535606> //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 9. – C. 41-43.

12. Rashidov A. Aksiyadorlik jamiyatlarida qimmatli qog 'ozlar auditini xalqaro standartlar asosida tekshirishning o 'ziga xos xususiyatlari //YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. – 2024. – T. 2. – №. 11.

13. Kuchimov A. et al. AN INNOVATIVE APPROACH TO TEACHING GREEN ECONOMY: A MULTIDISCIPLINARY EXPLORATION //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 59-62.

14. Tojiev J. НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН СОЗДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НОВОЙ КУЛЬТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СРЕДОЙ //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. 8. – C. 518-521.

15. Rustamovich T. J. SOCIAL MEDIA MARKETING STRATEGIES FOR SMALL BUSINESSES //AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 62-65.

16. Tojyev J. Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalash-tirishning xususiyatlari //YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. – 2024. – T. 1. – №. 5.

17. Qosimova D., Ko'chimov A. Fundamentals of investment environment in the process of digital transformation of the economy //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 5. – C. 55-59.

18. Tojyev J. R. MADANIYAT VA SAN'AT SOHASI MENEJERI VA UNING MAS'ULIYATI //Oriental Art and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 1. – C. 580-584.